

Paisatges algorítmics i estètica alien: Un cas d'estudi a partir d'*Eaton's Neck, Long Island* (1872) de John Frederick Kensett

Tot i que pensem que l'estètica no forma part del món de la computació, l'anàlisi de dades, el machine learning o les xarxes neuronals, la veritat és que ja fa molt de temps que l'estètica algorítmica s'ha introduït en el nostre dia a dia. Per exemple, en la millora automàtica de fotos amb un sol clic, que ha esdevingut una funció estàndard de qualsevol aplicació mòbil per editar fotos. Però quina és aquesta estètica per defecte i com determina la manera com ens relacionem amb les imatges? En aquest assaig repasso els valors estètics de la imatge algorítmica i especialment del paisatge algorítmic generat per models de *deep learning* de text a imatge. Ho faig a través del cas d'estudi del quadre del 1872 del pintor luminista John Frederick Kensett *Eaton's Neck, Long Island*, del qual he generat 42 variacions algorítmiques que em serveixen per exemplificar i discutir aquesta nova estètica per defecte i les seves implicacions ecològiques.

Figura 1. *Eaton's Neck, Long Island* (John Frederick Kensett, 1872)

El paisatge com a imatge-objecte

Des de la pintura romàntica de paisatges del segle XIX, passant per la tradició del *landscape film* al segle XX, i fins l'actualitat, la concepció del paisatge com a imatge-objecte, neix de la seva pròpia possibilitat de representació i especialment, d'una representació productiva altament contaminant que busca plasmar-lo en sèrie, seguint una lògica extractivista i colonial que col·loca als subjectes (nosaltres) davant de l'objecte (el paisatge) en busca de valor extrínsec.

D'aquesta manera, així com els pintors romàntics de paisatges del segle XIX plasmaven la transformació de la naturalesa en mans de la tecnologia com a observadors (no obstant, còmplices) i des d'una certa distància, quedant-se parcialment fora dels processos que estaven criticant, a la dècada dels 70, els cineastes del *landscape film* només poden relacionar-se amb paisatges que funcionen íntegrament dins dels sistemes tecnològics que

s'han desenvolupat per explotar-los, incloent el sistema de producció cinematogràfica (Szabó, 2020, p.78). El propi dispositiu de representació que utilitzen (la càmera) és el producte dels avenços tecnològics que han conduït a l'explotació creixent i la dominació de la naturalesa. Per tant, a finals del segle XX, ens trobem en un context en el que l'experiència cinemàtica (des de la producció fins a la distribució, el consum i la recirculació d'imatges) està intrínsecament incrustada en les xarxes ecològiques (Rust i Monani, 2012, p.2). Un mitjà (el cinemàtic), que impregna qualsevol representació visual del paisatge d'una multitud de relacions ambientals extremadament complexes. Relacions especialment perverses si tenim en compte que en aquestes dinàmiques de representació serial, paisatge representat equival a paisatge contaminat i conseqüentment aniquilat. Per tant, ens trobem davant d'un procés de representació suïcida que en el propi acte de representar és còmplice de la destrucció del seu objecte de representació.

El que era una contradicció mínima en la pintura romàntica i una complicitat perversa en l'ecocinema de la dècada del 1970, en l'era algorítmica, esdevé un ecocidi sense precedents. Les dades han substituït el petroli com a recurs valuós i els paisatges són ara fonts infinites de dades a extreure i refinar. El dispositiu cinematogràfic, que a al segle XX esdevé còmplice de les lògiques extractivistes del capitalisme, ha permès quantificar i controlar el paisatge per convertir-lo en el camp d'entrenament de la mineria de dades (*data mining*), el model de producció contemporani per antonomàsia. A més a més, en aquesta nova era de la representació algorítmica de paisatges, hi ha una transformació de la imatge com a representació a la imatge com a funció (Vallejos, 2021, p.61). Tradicionalment, la imatge podia representar un paisatge i el seu valor estètic i cultural es mesurava en aquesta representació de la realitat o en l'expressió d'una determinada visió artística. La imatge algorítmica, però, sobrepassa el seu desig representatiu per adquirir un valor funcional, que gràcies a la creació i manipulació algorítmica de dades, permet utilitzar-la per identificar patrons, simular escenaris o generar noves imatges sintètiques. Per tant, podríem dir que el valor estètic del paisatge algorítmic passa per una objectificació màxima d'aquest paisatge i ja no depèn tant de la seva representació com en la pintura romàntica o l'ecocinema, sinó que busca una utilitat i troba significat en el procés de generació de la imatge a partir de bases de dades i en tota la informació útil que es pot extreure d'aquesta representació visual. En altres paraules, i com assenyala Flusser (2015), les imatges tradicionals que funcionaven com observacions d'objectes han esdevingut imatges tècniques en les que els objectes són computats.

Podem afirmar, doncs, que en condicions de precarietat ecològica generalitzada (provocada per les activitats humanes d'extracció i explotació de recursos de les que forma part la pròpia indústria de la representació – pintura, cinema, art algorítmic), qualsevol representació del paisatge participa en aquest model d'explotació i extracció, que beu de la relació històrica subjecte-objecte amb la naturalesa i que ofereix imatges dels paisatges com a béns de consum, recursos visuals que es poden seguir explotant i dels quals podem seguir extraient dades.

Podem parlar d'una estètica algorítmica?

Chateau (2010) utilitza el terme "estetització" per parlar del procés més o menys voluntari en el que es dona un matís o sentit estètic a un objecte que a priori no en té. De fet, marca

l'origen d'aquesta accepció de l'esdevenir estètic precisament al voltant de la qüestió del paisatge al segle XVIII i de la mà de l'adjectiu "pintoresc". En el seus orígens, aquest adjectiu es fa servir per parlar d'una realitat que depèn de la manera de veure-la o representar-la d'un pintor, que no es presenta com a ordinària o directa, sinó que està passada pel filtre de l'ull artístic (Chateau, 2010, p.79). A Anglaterra el "picturesque" es comença a utilitzar també en aquesta mateixa època per teòrics interessats en el paisatge com William Gilpin, Uvedale Price o Richard Payne Knight per designar una particular manera d'apreciar la naturalesa en referència a la pintura o a la capacitat més general de veure en el paisatge el que d'ell n'extreu el pintor. Com comenta Andrews (1989), tan Price com Gilpin, influenciats pel tractat de 1759 d'Edmund Burke sobre el sublim i el bell, consideraven que tot i que les qualitats estètiques eren propietats objectives, en alguns casos, la percepció de determinades formes i textures podia provocar pensaments i sentiments específics dins de la ment de l'observador. En aquest sentit, Knight va força més enllà i afirma que allò "pintoresc" és definit, no per propietats objectives, sinó per un mode de percepció basat en una comprensió produïda en la ment de l'observador a través de l'associació d'idees (Andrews, 1989, p.57).

Aquest segon significat del "pintoresc" és també el que més s'ajusta a la definició d'estètica que fa Chateau com a univers de determinada categoria de valors que expressen el gust. Però què determina el gust? És la bellesa? Són la grandesa i la novetat que Addison considera com a plaers de la imaginació? O els valors d'impacte de la modernitat com la novetat, la varietat, l'estranyesa, la intensitat o l'excitació també podrien penetrar en el nostre gust? (Chateau, 2010, pp.146-148) Sembla impossible determinar quins són els valors universals que expressen el gust, però per poder discutir els valors estètics de la imatge algorítmica sí que hem d'atendre'ns a una definició de l'estètica comuna. En aquest cas, la que millor funciona per parlar d'algoritmes és la de Kant, que tracta la percepció com una noció molt més complexa que la simple experiència sensorial i considera que les respostes afectives i cognitives a la pròpia percepció també són importants. Per tant, estaríem parlant de l'estètica com el conjunt d'experiències plaents mediades pels nostres sentits, entre elles, les decisions estètiques que prenem en el nostre dia a dia sobre les fotos que ens agraden o els objectes que volem comprar (Arielli, 2021, p.4). És especialment rellevant aquí la introducció del plaer en l'equació, que Chateau ja identifica com la transformació d'allò "bell" que virtualment passa del camp artístic al cultural i que es comença a utilitzar per denotar el sentiment de plaer que procura l'aspecte de les persones o les coses (Chateau, p.150).

Però què caracteritza l'estètica algorítmica i com la podem aplicar als paisatges? Fins a quin punt són importants la percepció de la màquina i els propis mecanismes de reconeixement de patrons que automatitza el model per a la percepció estètica? Hi ha aspectes més humans de la sensibilitat estètica que els sistemes artificials encara no dominen? Per intentar posar una mica de llum a aquestes qüestions, he generat el que a partir d'ara anomenaré *Les variacions d'Eaton's Neck*, un conjunt de 42 imatges algorítmiques que parteixen de dos tipus de prompts descriptius (també generats per un model de llenguatge multimodal) i que han estat creades amb la versió 1.5 de l'Stable Diffusion (Euler) i la versió 4 de l'Imagine¹.

¹ Els conjunt de dades d'imatges que s'ha fet servir per entrenar l'Stable Diffusion és el LAION-5B de 5 bilions d'imatges. Per l'Imagine, tot i que no se sap amb exactitud, sembla que s'han fet servir voltant d'un centenar de milions d'imatges de diversos datasets, entre ells, el Microsoft Common Objects in Context (COCO), el Visual Genome i el Flickr30k.

Tots dos són models de deep learning de text a imatge gratuïts, que funcionen a partir d'un tipus de xarxa neuronal profunda de difusió probabilística, és a dir, que aprenen l'estructura latent d'un conjunt de dades modelant la manera com els punts d'aquestes dades es difonen a través de l'espai latent.

Encara que pugui semblar que les xarxes neuronals profundes no tenen una estètica concreta perquè només segueixen instruccions, la veritat és que per poder generar imatges aprenen principis de qualitat estètica a través de l'observació de les tries estètiques humanes. En un inici, les primeres prediccions de valoració de qualitat d'una imatge es basaven en les regles de composició clàssiques –determinades per l'estètica empírica de Gustav Fechner i Geroge Birkhoff a finals dels segle XIX (la regla dels terços, la relació d'aspecte, la saturació, etc.)– i la intuïció del valor estètic dels programadors, derivada de les fotografies que més els agradaven i que havien utilitzat per entrenar la xarxa amb els valors d'allò “més estètic” (Arielli, 2021, p.18). Però avui en dia les xarxes neuronals s'utilitzen per assignar etiquetes semàntiques (significats) i extreure automàticament característiques estèticament rellevants mitjançant l'anàlisi de grans bases de dades d'imatges que han agradat a molta gent.

Per tant, el que models com l'Stable Diffusion o l'Imagine consideren “estètic”, és allò que ha agradat al major número de persones. En aquest sentit, estaríem utilitzant el gust com a valor de popularitat unificant. Un concepte molt similar a la “modelització” de la que parla Chateau per entendre la participació activa del cinema, la fotografia, la pintura o la televisió com a mitjans modelitzats i modelitzants en la configuració de la realitat. Es tracta d'una condició molt propera al que Adorno i Horkheimer identifiquen també com a “sistemàtica modelitzant” de la cultura i que dona a tots els seus associats mediàtics el mateix aire de similitud, creant un sistema cultural uniformitzat (i uniformitzant) (Chateau, 2010, p.81). En aquest sentit, l'estètica algorítmica té també un component predictiu molt gran, i transforma l'acte de representar en pura predicció. L'estètica algorítmica predictiva, en la seva aproximació computacional subjectiva (Manovich, 2023, p.11) analitza com el subjecte es relaciona amb l'objecte i quines són la seva experiència i percepció estètiques. Aquesta tasca de descripció i predicció del comportament estètic dels subjectes basant-se en les seves tries estètiques anteriors, es podria veure com una evolució sistematitzada del tradicional anàlisi de les preferències del consumidor que ha utilitzat el màrqueting des dels seus orígens i que està molt relacionat amb la sistematització de judici estètic i com aquesta comporta una generació de comportament estètic (Arielli, 2021, p.13). Així com els algoritmes de recomanació en plataformes de continguts de streaming, per exemple, estan predint el que agradarà a l'usuari a través de l'estudi del que li ha agradat fins ara, a la vegada, també estan generant i unificant el seu criteri estètic, ja que a base de recomanar-li sempre el mateix no permeten que aquest evolucioni o canviï. Això ens porta a una estètica algorítmica que tendeix als estils que més es repeteixen en les bases de dades i que visualment són més comuns. Per tant, es tracta d'una estètica inclinada cap a estils d'art i fotografia de caire més popular o que s'han distribuït més àmpliament.

Un cas d'estudi: *Les variacions d'Eaton's Neck*

Per a generar *Les variacions d'Eaton's Neck*, he volgut utilitzar dos models molt diferents: l'Stable Diffusion com a eina de codi obert que es pot executar en local i amb la majoria de

maquinari de consum estàndard² i l'Imagine com a model de codi tancat molt similar al Midjourney i que només es pot fer servir mitjançant serveis al núvol. Per altra banda, una important diferència entre ambdós models és el control paramètric, mentre que l'Stable Diffusion disposa de nombrosos paràmetres de control, modificació i adaptació del codi, l'Imagine és un model del qual es desconeixen els detalls arquitectònics interns exactes i que per tant, tot i ser força més accessible per l'internauta mig, té moltes menys opcions de control³. No obstant, m'he decantat per l'Imagine abans que altres models encara més accessibles com el DALL-E, perquè tot i que limitats, sí que té certs controls paramètrics com el número d'imatges que es volen generar, la seva relació d'aspecte, el tipus d'estil artístic i model, l'ús de prompts negatius, el control de l'escala de CFG, el número de passos iteratius o l'ús de seeds. Així doncs, he utilitzat aquests dos models perquè em permeten fer una comparativa amb una mateixa base paramètrica però a la vegada, són prou diferents entre ells pel que fa a l'accessibilitat, la customització i l'entrenament per produir resultats que divergeixin estèticament.

En tots dos models he treballat amb 30 passos de mostreig (sampling steps) i la resta de configuracions per defecte. El que he anat alterant per generar variacions és l'escala de CFG (Classifier-Free Guidance), que és un paràmetre que s'utilitza per determinar fins a quin punt el procés de generació de la intel·ligència artificial segueix o no el prompt que se li ha donat. Per tant, com més petit sigui el valor de l'escala de CFG, més llibertat té el model per incorporar creativitat en els seus resultats, en canvi, valors molt alts, són més restrictius per la IA i resulten en interpretacions més literals del prompt. En el cas d'Imagine, l'escala és de 3-15 amb intervals d'1 i he utilitzat les variacions (3, 5.5, 8, 10.5, 13, 15) i en el de Stable Diffusion l'escala és de 1-30 amb intervals de 0.5 i per la primera comparativa he utilitzat també sis variacions (1, 6, 12, 18, 24, 30). En la figura 2, es pot veure la sèrie amb la primera versió de prompt (pv1) del model d'Imagine en sis variacions (i1, i2, i3, i4, i5, i6) que corresponen als sis intervals de l'escala de CFG tal i com s'indica al peu de foto. En la figura 3, tenim la mateixa sèrie però amb la segona versió de prompt (pv2). Les figures 4 i 5 són les sèries del model de Stable Diffusion (s1-s12) també amb les dues versions de prompt corresponents i els sis intervals de CFG de l'1 al 30 mencionats anteriorment. Finalment, les figures 6 i 7 són el detall de l'interval entre el CFG 1-6 de l'Stable Diffusion (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 i 6) amb les dues versions de prompt.

Per generar les versions algorítmiques del quadre de John Frederick Kensett *Eaton's Neck, Long Island* (1872) he utilitzat un prompt generat pel Chat GPT-4 a partir del quadre i la instrucció `<Create a prompt description of this painting I can later use on Stable Diffusion to generate an image>`. A partir d'una versió del prompt més narrativa (pv1), li he demanat també al Chat GPT-4 una versió més telegràfica (pv2) amb la següent instrucció: `<Can you rewrite it using more telegraphic style and separating concepts with commas?>`. He volgut utilitzar dues versions de prompt perquè crec que és interessant poder comparar com reacciona el model davant de dos expressions de coneixement diferents.

²Aparells que disposin d'una unitat de processament gràfic de més de 4 GB VRAM.

³ Popularment, en fòrums i xats oberts de programadors i usuaris de models de generació d'imatges es parla de l'Stable Diffusion en relació amb altres models més curats i out-of-the-box com l'Imagine o el Midjourney amb l'analogia de fabricar el teu propi cotxe, versus comprar-ne un de ja fet.

Sabem que les intel·ligències artificials de generació d'imatges són bones alhora de processar coneixement procedimental, aquell que s'obté a partir de la capacitat tècnica de repetir un mateix objecte o estil amb lleugeres variacions, com per exemple, l'estil impressionista. Aquesta estètica algorítmica fruit de la recreació i imitació d'estils existents a partir de variacions mínimes és anomenada per alguns teòrics com a manierisme computacional (Manovich, p.7). En aquesta estètica manierista, els models estudien aquest coneixement procedimental, i n'extreuen un llistat de característiques i patrons rellevants que els permeten recrear-lo amb facilitat. Per tant, en general executen millor tasques que, encara que siguin estilísticament complexes, són computacionalment escalables, és a dir, no introdueixen variants difícils de convertir en coneixement procedimental. En aquest cas, el primer prompt (pv1) conté alguns elements subjectius (en gris) com descriptors tàctils, qualitius, poc precisos, ambigus o massa subtils que per la IA són molt més difícils de reduir a tasques computacionals.

Prompt V1 (pv1)

Coastal landscape at dusk, wide scene, gently curving shoreline on the left leading to dense, dark green forest, lush foliage over undulating hills receding into distance, expanse of white, soft, untouched sand, scattered dry seaweed and driftwood, calm, vast ocean with mirror-like teal surface reflecting setting sun's light, sky gradient from pale blue to soft grey, hint of yellow-orange glow on horizon, sun just out of view, soft overall lighting casting golden hue on tree edges and shoreline, impression of last moments before twilight.

Prompt V2 (pv2)

Coastal landscape, dusk, wide view, curving shoreline left, dense dark green forest, lush hillside foliage, distant hills, white untouched sand, dry seaweed, driftwood, calm ocean, teal mirror-like surface, setting sun reflection, sky blue to grey gradient, yellow-orange horizon glow, sun off-view, soft golden light on trees, shoreline, pre-twilight ambiance.

En el segon prompt, en canvi, hi ha més consició i claredat, el missatge és més directe i cada característica s'ha convertit en un ítem o una dada més fàcil de reconèixer i processar per la IA. També s'ha reduït la subjectivitat i s'ha fet servir un llenguatge més específic. Aquestes diferències en els prompts ens permeten veure com des d'un punt de vista estètic, el model interpreta una expressió de coneixement o una altra. Per exemple, anant a les imatges, si comparem la figura 2 amb la 3, veiem que la manera com la IA interpreta els descriptors subjectius del pv1 ens porta a descobriments estètics inesperats o no intencionats, que reflecteixen una certa "creativitat" de l'algoritme. En canvi, amb els prompts més detallats i concrets de la figura 3, l'usuari està exercint un major control estètic sobre els resultats finals i podríem dir que hi ha més coherència estètica⁴ i predictibilitat. En aquest sentit, si comparem els pv1 en els dos models, veiem com l'Imagine, que és conegut per una estètica més artística i estilitzada, és a dir, que ha estat entrenat amb uns paràmetres més propers al gust majoritari

⁴ En aquest sentit, entenem la (in)coherència estètica en una definició clàssica kantiana del que seria un (des)acord amb els principis del judici del gust.

dels usuaris, ens produeix uns resultats més semblants entre ells i d'una estètica més unificada i coherent en el seu conjunt (figures 2 i 3). En canvi, en l'Stable Diffusion hi ha molta més variació entre imatges dins de cada figura perquè té una gama molt més àmplia d'estils i és conegut per la seva flexibilitat pel que fa a l'adaptació a diferents requeriments estètics.

Creativitat per defecte en l'escala del CFG

Les xarxes neuronals utilitzades per la generació d'imatges normalment tenen un "estil de la casa" o estètica per defecte, a la que recorren si no s'especifica un altre estil concret, com és el cas de *Les variacions d'Eaton's Neck*. Normalment, sobretot amb models com l'Imagine, i com podem veure en les figures 2 i 3, es tracta d'una estètica realista però de versions idealitzades i estereotípiques, en aquest cas, molt similar a un dels paisatges-objecte per excel·lència: els fons de pantalla de Windows. Això és degut sobretot a que els models estan entrenats amb imatges d'alta qualitat de bancs d'estoc on sovint la il·luminació és perfecta, hi ha molt de contrast, les superfícies brillen i totes les textures són d'alta definició. Això, evidentment, afecta totes les imatges produïdes en diverses dimensions estètiques: des del contingut, la il·luminació, l'atmosfera, l'estructura espacial, els detalls de les formes en 3D o els ombrejats.

Aquesta estètica per defecte sovint és apreciable si parem atenció a substitucions subtils de la textura i la plasticitat de la imatge que a simple vista són difícils de detectar. Per exemple, sabem que aquestes xarxes no s'entrenen amb models 3D de la realitat, només amb representacions 2D, per tant, tot el seu aprenentatge té a veure amb la visualitat de la superfície, però si ens apropem a la imatge veurem que hi ha inconsistències en com es construeixen les formes volumètriques i sovint podrem detectar zones difuminades i tacades al voltant d'objectes difícils de representar en 3D. Més concretament, en les imatges i6 i s2, per exemple, podem veure distorsions en la zona on el model havia d'interpretar la superfície en la que es reflecteix el sol. En aquest sentit, també podem detectar gradacions de color anòmales i poc suaus en el cel, l'aigua o els reflexos en les imatges s3 i s8. Per altra banda, i com podem apreciar en les figures 4 i 5, quan no donem una direcció artística específica, models més oberts com Stable Diffusion tendeixen a fer una fusió de temes i estils, barrejant de manera eclèctica elements artístics de diferents èpoques (per exemple, la imatge s3 té aires surrealistes, la s1 i la s7 tendeixen a l'abstracció i de la s1.2 a la s1.9 veiem una barreja d'estil romàntic i impressionista).

Una altra característica important de l'estètica algorítmica per defecte és l'atenció al detall. Com que aquests models generatius són bons en el processament d'ítems i patrons que es repeteixen en les dades, en general treballen millor el detall que no pas el pla general, el fons o el conjunt. Per tant, tot i que les superfícies són sempre molt creïbles, en general hi ha dificultats per representar els sistemes subjacents i això porta a una tendència per la repetició de patrons o elements de manera excessiva (com és el cas dels arbres, que esdevenen elements-fantasma en les imatges s3 o s6) i per inconsistències en la perspectiva amb objectes flotants o que desafien els principis de la gravetat. Si observem les imatges de la i1 a la i12, podem identificar un problema de representació: totes semblen alguna cosa però no acaben de ser res. Una analogia interessant seria la de saber ajuntar les peces d'un puzzle però no ser capaç de veure'l i entendre la representació que configura en el seu conjunt. O en el cas dels paisatges, generar-ne un que tingui incongruències geogràfiques o faci una fusió de diferents regions o ecosistemes altament improbables.

Aquestes característiques de l'estètica algorítmica per defecte poden ser vistes com limitacions de la tecnologia que cal millorar o com singularitats d'una nova expressió artística.

Aquest aspecte de l'estètica per defecte té força relació amb l'escala del CFG, els valors de la qual indiquen fins a quin punt el model s'adapta als prompts (com més baix el CFG, més creatiu és el model i com més alt, més proper al prompt). En aquest sentit, amb un valor de CFG més alt, les imatges generades tendeixen a alinear-se més estretament amb l'estètica per defecte del model, ja que aquesta estètica algorítmica es basa en gran mesura en les dades d'entrenament i és com el model ha après a respondre amb precisió i fidelitat al prompt. Com comentàvem abans, com més alts són els valors de CFG, més creïbles són les textures concretes (l'aigua, el cel, la sorra, etc.) però menys convincents són els conjunts. Podríem dir que a mesura que avancen les sèries, les imatges milloren formalment però empitjoren conceptualment (pel que fa a la configuració de la realitat).

Les figures 6 i 7 són un exemple del que fa un model com l'Stable Diffusion en intervals de CFG baixos (de l'1 al 6), en que les variacions estètiques són àmplies i la IA experimenta amb estils o interpretacions del prompt que s'allunyen de l'estètica per defecte del model. En aquest sentit, si comparem la figura 6 (amb el pv1 més narratiu) amb la 7 (amb el pv2 més telegràfic) podem distingir amb claredat com davant de prompts més abstractes i oberts a la interpretació i amb un CFG baix (amb el que la IA té més creativitat) obtenim resultats en els que el model està explorant interpretacions més lliures i creatives de la instrucció. Veiem en la figura 6 com això resulta en imatges de caire surrealista en les que Stable Diffusion està omplint els buits oberts a la interpretació amb el seu propi enteniment algorítmic o el que podríem llegir com el seu propi criteri estètic. A la figura 7, amb el pv2, tot i que el model no està seguint el prompt amb gaire precisió, sí que té una guia més clara sobre els elements que han d'aparèixer en la imatge i la composició general de la imatge. En aquest sentit, l'estètica d'aquesta última figura tendeix més al realisme però manté trets molt digitals típics de l'estil voxel o el píxel art 3D de videojocs com Minecraft. Això podria ser perquè el model està intentant equilibrar la especificitat del prompt amb la seva llibertat creativa i això el porta a simplificar o estilitzar determinats elements de la imatge de manera més evident, treballant més la coherència que en la figura 6 però sent menys literal que en les imatges de la figura 5 amb valors més alts de CFG.

Una estètica supervisiònica: autenticitat i acumulació

Fossati (2018) descriu el canvi del gra al píxel com un desenvolupament tecnològic que en el seu moment va tenir un fort impacte en la nostra percepció de la realitat. Si apliquem els seus preceptes a l'estètica algorítmica, podem teoritzar que, així com la transició del gra de la pel·lícula analògica al píxel de la imatge digital va representar un canvi significatiu en com era percebuda la realitat i l'autenticitat de les imatges, les imatges generades per IA estan començant a canviar també la nostra comprensió de l'autenticitat. Com explica Fossati, la pel·lícula analògica tenia una textura i unes qualitats que es consideraven "autèntiques" o "orgàniques", en canvi, la tecnologia digital, amb les seves línies nítides i el fet de permetre una fàcil manipulació i alteració, va portar a una nova percepció de la realitat en relació amb les imatges. En aquest sentit, la capacitat dels models de generació d'imatges per produir

representacions hiperrealistes i *deepfakes*⁵, podria marcar un pas més en aquesta cadena de percepció de la realitat en relació amb l'autenticitat i la veritat⁶.

Per altra banda, el fenomen de l'acumulació també és rellevant a l'hora de definir l'estètica algorítmica. Hem de tenir en compte que els paisatges algorítmics no són el resultat de capturar un fenomen sensorial, com si ho són les fotos, els vídeos o les gravacions de so. Són, en canvi, el resultat d'un gran arxiu d'altres paisatges audiovisuals prèviament capturats, enregistrats o representats. Aquest mecanisme generatiu, similar al muntatge o a la tècnica fotogràfica del collage neix de l'acumulació. En aquest sentit, utilitzant el terme "visiònica" que Paul Virilio (1998) fa servir per descriure una nova visualitat que emergeix de l'era tecnològica i es caracteritza per la velocitat i la omnipresència de les imatges digitals, podríem parlar de l'estètica algorítmica com d'una estètica supervisiònica, caracteritzada per la hiperacumulació i que ha transformat els ritmes de producció i distribució de les imatges a una velocitat i escala sense precedents i ha convertit les imatges en objectes que van més enllà de la percepció humana en termes de complexitat i detall. Aquesta estètica supervisiònica també estaria caracteritzada per una anestèsia visual total cap a la imatge, fruit d'una hipersaturació que no deixa lloc ni a la interpretació ni a la valoració, només al consum frenètic. En aquesta nova estètica, l'espectador no és un individu amb agència, ha passat del voyeurisme de la imatge digital a una caiguda vertiginosa en la que s'ha venut el privilegi del punt de vista a les noves tecnologies visuals i s'ha perdut l'horitzó de la perspectiva lineal, que ha estat substituït per una intensa verticalització que precipita l'espectador cap al trencament de la coherència perspectiva. Com explica Hito Steyerl (2014), ja no sabem si som objectes o subjectes, observats o observadors, som davant d'una pèrdua d'orientació generalitzada.

Una proposta estètica pel futur: fenomenologia alien i relacions simbiòtiques

Aquest sentiment d'estranyesa de l'estètica algorítmica per defecte, que com comentava, genera una sensació d'alguna cosa que mig és, però no acaba de ser del tot, és el que en anglès s'anomena "uncanny valley", i que descriu la sensació d'inquietud o repulsió que les persones humanes senten davant de rèpliques gairebé humanes. Tot i que és un terme que s'usa sobretot en el camp de la robòtica, amb els paisatges algorítmics treballats en aquest assaig també es podria fer servir, ja que l'hiperrealisme abstracte o la familiaritat distorsionada en elements comuns que estan compostos de maneres estranyes, així com les desviacions subtils en proporcions o reflexes de la llum, fan que el nostre cervell detecti com a "gairebé correctes", però d'alguna manera erronis, la majoria de paisatges de *Les variacions d'Eaton's Neck*.

Tot i que aquest sentiment d'"uncanny valley" és incòmode i desconcertant, aquesta estètica alien també ens pot servir pel que fenomenòlegs com R. Levy Bryant (2014) proposen com

⁵ El que va començar amb la difusió massiva de notícies falses (*fake news*) a mitjans de la dècada dels 2000, continua en l'era actual de l'apogeu de les tecnologies de IA de generació de text i imatges que permeten la creació de *deepfakes* en segons, i es planteja com un dels grans reptes de la societat desinformada en un context social i polític de postveritat.

una alternativa relacional amb l'entorn en la que hem d'intentar suspendre les nostres maneres humanes d'operar amb el món, per tal de poder provar i investigar maneres no-humanes de relació amb la naturalesa. En aquest sentit, els models de generació d'imatges amb intel·ligència artificial, en nivells molt alts d'autonomia i entrenats amb bases de dades més àmplies i menys esbiaixades, podrien ajudar-nos a desafiar determinades convencions representacionals i conseqüentment relacionals, oferint perspectives que en la seva abstracció, puguin ser menys antropocèntriques i puguin operar fora dels marcs de l'estètica convencional.

Woodard (2014), en el seu estudi de la relació entre naturalesa i estètica, precisament teoritza sobre noves estètiques especulatives centrades en l'ecologisme. Davant d'un context d'emergència ecològica demolidora en que la generació artificial de paisatges altament contaminant esdevé un procés d'autodestrucció pervers que converteix el paisatge algorítmic en un agent d'aniquilació del propi objecte representat, és urgent reestructurar la nostra interacció amb la naturalesa per tal de reconsiderar el cost real irreparable de la nostra producció material i trobar noves formes no extractives i horitzontals de relacionar-nos amb el paisatge (Woodard, 2014, p.108). Woodward recupera les escriptures sobre naturalesa del filòsof idealista alemany Friedrich Schelling per reivindicar la necessitat ecològica d'una estètica de la manipulació que posi èmfasi en el perill de la contingència amb la finalitat de construir i assumir noves relacions simbiòtiques entre humans i naturalesa (Woodward pp.110-111).

Figura 2. Sèrie amb el prompt 1 (pv1) de Imagine amb intervals (3, 5.5, 8, 10.5, 13 i 15) de CFG

Figura 3. Sèrie amb el prompt 2 (pv2) de Imagine amb intervals (3, 5.5, 8, 10.5, 13 i 15) de CFG

Figura 4. Sèrie amb el prompt 1 (pv1) de Stable Diffusion amb intervals (1, 6, 12, 18, 24 i 30) de CFG

Figura 5. Sèrie amb el prompt 2 (pv2) de Stable Diffusion amb intervals (1, 6, 12, 18, 24 i 30) de CFG

Figura 6. Sèrie amb el prompt 1 (pv1) de Stable Diffusion amb intervals (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5) de CFG

Figura 7. Sèrie amb el prompt 2 (pv2) de Stable Diffusion amb intervals (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5) de CFG

Bibliografia

Andrews, M. (1989). *The Search for the Picturesque: Landscape, Aesthetics and Tourism in Britain, 1760–1800*. Stanford University Press.

Arielli, E. (2021). Even an AI Could Do That. En L. Manovich & E. Arielli (Eds.), *Artificial Aesthetics: A Critical Guide to AI, Media and Design (2021-2023)*.

Bryant, L. R. (2014). *Onto-Cartography: An Ontology of Machines and Media*. Edinburgh University Press.

Celis Bueno, C. (2019). Notas sobre el estatuto político de la imagen en la era de la visión artificial. *Revista Barda*, 5 (8), pp. 89-106.

Chateau, D. (2010). *Estética del cine*. Ed. La Marca.

Farocki, H. (2015). *Desconfiar de las imágenes*. Ed. Caja Negra.

Flusser, V. (2015). *El universo de las imágenes técnicas*. Ed. Caja Negra.

Fontcuberta, J. (2022) *Imatges Latents*. Ed. Arcàdia.

Fossati, G. (2018). *From Grain to Pixel: The Archival Life of Film in Transition*. Amsterdam University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv8bt181>

Hoelscher, J. (2019). Notes on the Relational Aesthetics of Ambient A.I. *ArtPulse Magazine*, 10(32).

MacDonald, S. (2013). The Ecocinema Experience. En S. Rust, S. Monani, & S. Cubitt (Eds.), *Ecocinema Theory and Practice* (pp. 17-42). Routledge.

Manovich, L. (2023). Seven Arguments about AI Images and Generative Media. En L. Manovich & E. Arielli (Eds.), *Artificial Aesthetics: A Critical Guide to AI, Media and Design (2021-2023)*.

Mitchell, W. J. T. (2005). *What Do Pictures Want*. University of Chicago Press.

Rust, S., Monani, S., & Cubitt, S. (Eds.). (2012). *Ecocinema Theory and Practice*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203106051>

Rust, S., & Monani, S. (2012). Introduction: Cuts to Dissolves – Defining and Situating Ecocinema Studies. A S. Rust, S. Monani, & S. Cubitt (Eds.), *Ecocinema Theory and Practice* (pp. 1–13). Routledge.

Steyerl, H. (2014). *Los condenados de la pantalla*. Ed. Caja Negra.

Szabó, Z. (2020). The Ethical Anxiety of Remediation and Speculative Aesthetics in Landscape Film. *Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies*, 18(1), 73-87. <https://doi.org/10.2478/ausfm-2020-0004>

Vallejos, C. (2021). Desde la imagen como representación a la imagen como función: Sobre la condición algorítmica presente en tres trabajos de arte visual contemporáneo en Chile. *Index, Revista de Arte Contemporáneo*, 12, pp. 53–63.

<https://doi.org/10.26807/cav.vi12.450>

Virilio, P. (1998) *The Vision Machine*. Indiana University Press.

Woodard, B. (2014). Uncomfortable Aesthetics. En R. Mackay, J. Trafford, & L. Pendrell (Eds.), *Speculative Aesthetics* (pp. 107-111). Urbanomic Media Ltd.

Zafra, R. (2015). *Ojos y capital*. Ed. Consonmi.